

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 16 N° 1

Enero - Junio 2026

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

IMPACTO DE ESPECTROS LED EN FOTOBIORREACTORES SOBRE LA PRODUCTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA DE BIOMASA Y FICOCIANINA A PARTIR DE *Arthrospira platensis*

Impact of Led Spectra in Photobioreactors on the Biotechnological Productivity of Biomass and Phycocyanin from *Arthrospira platensis*

Jean Silva-Merelo, David Guerrero-Jaramillo, Cristina Villacrés-Barrera, Paula Sul-

ca-León, Viviana Vera-Flores, Crismel Vera-Quiñonez

Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)-Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0778-8070>

silvam15@unemi.edu.ec

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo el diseño, construcción y validación de dos fotobiorreactores artesanales equipados con iluminación LED de espectro blanco y azul, orientados a evaluar su efecto sobre la biosíntesis de ficocianina en cultivos de *Arthrospira platensis* (spirulina), una cianobacteria de interés biotecnológico en los ámbitos ambiental, alimentario y farmacéutico, debido a su capacidad de producir metabolitos secundarios con actividad bioactiva. Los cultivos fueron desarrollados en un medio nutritivo enriquecido, bajo condiciones controladas de pH, temperatura e intensidad lumínica, con el fin de establecer un ambiente óptimo para el crecimiento y la expresión metabólica. Los resultados demostraron que el fotobiorreactor con iluminación LED blanca favoreció una mayor acumulación de biomasa (0,850 g), mientras que el sistema con luz azul, pese a generar una menor biomasa (0,165 g), promovió una producción significativamente superior de ficocianina, una ficobiliproteína clave del aparato fotosintético. Esta diferencia evidencia el impacto diferencial de la calidad espectral de la luz sobre rutas biosintéticas específicas. El sistema propuesto representa una estrategia biotecnológica de bajo costo y alta eficiencia para la obtención dirigida de biomoléculas funcionales, con potencial aplicación en bioprocesos sostenibles.

Palabras clave: Ficocianina, espirulina, microalga, fotobiorreactor, luz LED, biomasa, biotecnología, *Arthrospira platensis*.

ABSTRACT

This study aimed to design, construct, and validate two low-cost photobioreactors equipped with white and blue LED lighting, in order to evaluate their effect on the biosynthesis of phycocyanin in *Arthrospira platensis* (spirulina) cultures. This cyanobacterium holds biotechnological relevance in environmental, nutritional, and pharmaceutical fields due to its ability to produce bioactive secondary metabolites. Cultures were developed in enriched nutrient media under tightly controlled conditions of pH, temperature, and light intensity, to ensure optimal growth and metabolic expression. The results showed that the photobioreactor with white LED illumination favored a higher biomass yield (0.850 g), whereas the system with blue light, despite producing less biomass (0.165 g), significantly enhanced the accumulation of phycocyanin, a key phycobili-protein of the photosynthetic apparatus. This observation highlights the differential impact of light spectral quality on the activation of specific biosynthetic pathways. The proposed system demonstrates the feasibility of a low-cost, efficient biotechnological strategy for the targeted production of functional biomolecules, with potential applications in sustainable bioprocesses.

Keywords: Phycocyanin, spirulina, microalgae, photobioreactor, LED light, biomass, biotechnology, *Arthrospira platensis*.

Recibido: 29-05-2025 Aceptado: 16-06-2025

INTRODUCCIÓN

Se entiende por ficocianina como aquel pigmento azul de ámbito muy valioso y antioxidante que pertenece al grupo de las ficobiliproteínas, el cual abarca un área de gran interés en la biotecnología. Para llevar a cabo el objetivo de este proyecto se requiere elaborar dos fotobiorreactores, uno con luz blanca que abarca todo el espectro visible y otra con luz azul la cual usualmente se la asocia a ser capaz de inducir una mayor producción de las ficobiliproteínas, estos sistemas de cultivo son diseñados con el fin de optimizar la producción de microalgas (en este caso *Espirulina*), tratando en mayor medida que los niveles de luminosidad, pH, y temperatura sean óptimos para una producción de biomasa (M.Estévez, 2024). Las microalgas son microorganismos microscópicos que pueden crecer rápidamente y tienen una capacidad superior para generar biomasa en comparación con las plantas terrestres (Carranza & Cartagena, 2023). Su cultivo se ha convertido en una alternativa viable para la producción de biocombustibles, estos organismos son capaces de realizar fotosíntesis, convirtiendo con eficiencia el dióxido de carbono y agua en biomasa y oxígeno, utilizando la energía de la luz (J.A.Arribas-Jimeno, 2020). La *Espirulina* o *Arthrospira platensis*, es una cianobacteria que se ha utilizado ampliamente en la producción de biomasa y compuestos valiosos debido a sus propiedades nutricionales y farmacéuticas (Alvarado, 2023). Esta es rica en proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que la hace un suplemento nutricional valioso, ésta también tiene la capacidad de crecer rápidamente en una variedad de condiciones, lo que la hace ideal para el cultivo en fotobiorreactores (Guevara y Rojas, 2018).

DESARROLLO DE ARTÍCULO

Origen de la Ficocianina

La ficocianina es un pigmento natural extraído principalmente de la *espirulina*, una cianobacteria reconocida por sus propiedades nutricionales y considerada un superalimento (Lobatón et al., 2017). Esta microalga contiene tres pigmentos: la clorofila (verde), el betacaroteno (naranja) y la ficocianina (azul), siendo esta última uno de sus componentes activos más relevantes, ya que representa entre el 10 % y el 18 % de su composición (Canto, 2024). La ficocianina existe en dos formas principales: C-ficocianina, comúnmente utilizada en cosmética

y medicina, y aloficocianina, empleada frecuentemente en ensayos inmunológicos. Además de utilizarse como colorante natural, ha sido objeto de múltiples investigaciones que han demostrado su potencial para la salud, motivo por el cual se comercializa como suplemento alimenticio, al igual que la *espirulina* (Calella et al., 2022).

Beneficios de la Ficocianina

Un estudio en hidroponía muestra que el extracto rico en ficocianina promueve el crecimiento, mejora el rendimiento y supone una posible actividad prebiótica en cultivos vegetales, señalando un impacto positivo en la biomasa y calidad de la planta (Varia et al., 2022). Ensayos en tomate y hortalizas reportan que la aplicación foliar de extractos de *espirulina* que contienen ficocianina incrementa el diámetro y peso de los frutos, eleva los niveles de clorofila A, carotenoides, azúcares totales, vitamina C y compuestos fenólicos (Mohsen et al., 2016).

Propiedades antioxidantes y protección del ADN

La ficocianina actúa como antioxidante, reduciendo el daño oxidativo en el ADN de las plantas y promoviendo la producción de pigmentos secundarios como las antocianinas (Al Najjar, 2022). La biomasa se refiere a la materia orgánica que puede emplearse como fuente de energía (Hashim et al., 2021). Este recurso comprende una gran variedad de materiales orgánicos con características heterogéneas, tanto en su composición como en su procedencia, desde el punto de vista energético, se entiende como biomasa a aquella materia orgánica generada mediante procesos biológicos, ya sean naturales o inducidos, que puede transformarse en energía (Vásquez-Villalobos et al., 2014). Los recursos de biomasa suelen clasificarse en agrícolas y forestales, aunque también se incluyen los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) y ciertos residuos industriales de origen orgánico (Cerdá, 2012). Además de biomasa, estas microalgas producen lípidos para combustibles avanzados, proteínas (>70 % proteína) para alimentación animal y humana, y compuestos bioactivos (pigmentos, polisacáridos terapéuticos, enzimas) (Ali et al., 2025). Algunas cepas de microalgas usadas en fotobiorreactores se exploran como plataformas farmacéuticas y producción de vitaminas, antioxidantes, probióticos, entre otros (Miyake et al., 2013).

Tratamiento de aguas residuales y remoción de contaminantes

Los fotobiorreactores permiten usar microalgas para eliminar nutrientes (nitrógeno, fósforo), materia orgánica y varios contaminantes emergentes (fármacos, pesticidas) de aguas residuales con una eficiencia del 60-90% (Benner et al., 2022). Estudios con sistemas semi-cerrados (tubulares) han logrado eliminar hasta el 100% de compuestos como MCPA, 2,4-D, diclofenaco o micropolutantes farmacéuticos (García et al., 2020).

Captura y fijación de CO₂ de flujos industriales

Se entiende que los fotobiorreactores con membrana mejoran la captura de CO₂ hasta aproximadamente un 80% y simultáneamente generan biomasa usable (Senatore et al., 2021). Se han logrado fabricar diseños con microalgas inmovilizadas, estas han logrado capturar CO₂ en gases de combustión con eficiencias del 40-100% recuperando más de 100 g de materia seca/L/día (Dębowski et al., 2021). Conexión a efluentes de procesos ganaderos (por ejemplo, CO₂ y NH₃ del aire de granjas avícolas) permite reducir emisiones y generar biomasa valiosa (Glockow et al., 2023). A su vez permiten la fitorremediación de suelos o aguas agrarias me-

diante degradación o acumulación de pesticidas y metales, con eficiencia variable según compuesto por ejemplo 100 % en algunos herbicidas; otros en menor remoción como los sistemas mixtos de microalgas y bacterias que degradan aguas con altos niveles de DBO, logrando altas tasas de eliminación de nitrógeno, fósforo y carbono orgánico (Arias et al., 2018).

Influencia de la Luz en la Producción de Metabolitos

La luz no solo actúa como la principal fuente de energía para las microalgas, sino que también modula el metabolismo celular. La luz blanca favorece un crecimiento celular más general y un mayor rendimiento de biomasa, mientras que la luz azul ha mostrado inducir una mayor acumulación de pigmentos fotosintéticos, especialmente las ficobiliproteínas como la ficocianina. Esto sucede porque los fotorreceptores celulares reaccionan de manera distinta según la longitud de onda que incide, activando rutas metabólicas específicas. Por lo tanto, la selección del tipo de iluminación en los fotobiorreactores es un factor estratégico fundamental que depende del objetivo biotecnológico del cultivo: la cantidad de biomasa o la calidad de los metabolitos (Hashim et al., 2021).

Figura 1. Diagrama de flujo de cada paso realizado para la fabricación de dos fotobiorreactores.

Nota: Se elaboraron dos fotobiorreactores con luz led blanca y luz led azul, con el uso de Arthrospira platensis y alimentación en base a micro-nutrientes y macronutrientes.

Fuente: Silva-Merelo et al. (2025)

Se modificaron 2 botellas de 5L, se procedió a lavarlas con agua destilada y jabón, posterior a ello, se hicieron 2 agujeros en las tapas de dichos envases para el filtro de jeringa de 0,2 μm y el tubo de la bomba aire, cabe recalcar que se usó un filtro hidrofóbico empleado como un succionador en el área médica, específicamente en terapia respiratoria, también el colocado de las luces de suma impor-

tancia, debido a que mediante la misma es como va absorber luz *Arthrospira platensis*, comúnmente se la coloca alrededor del fotobiorreactor de una forma espiral, mientras que otra forma distinta podría ser alrededor de los fotobiorreactores en una superficie amplia, que permita la buena absorción y distribución de la luz, tal y como se observa en la figura 2.

Figura 2. Construcción de fotobiorreactores

Nota. En el lado A, se observa claramente el fotobiorreactor completo de luz led blanca con el cultivo de *Arthrospira platensis* y en el lado B se visualiza un fotobiorreactor completo de luz led azul con el cultivo de *Arthrospira platensis*.

Fuente: Silva-Merelo et al. (2025)

Para la preparación del medio base se necesitó de micronutrientes y macronutrientes. Se elaboró de

cada uno 1L con anticipación, usando las siguientes cantidades que se encuentran en la tabla 1.

Tabla 1. Macronutrientes y Micronutrientes.

Macronutrientes	Micronutrientes
Nitrato de potasio 100g/L	Sulfato de Hierro 10g/L
Fosfato monoamónico 10g/L	Sulfato de Zinc 5g/L
Sulfato de magnesio 5g/L	0.2g de ácido cítrico o extracto de limón
Sulfato de potasio 5g/L	

Nota: Micronutrientes y macronutrientes que se utilizaron para el medio base de las microalgas.

Fuente: Silva-Merelo et al. (2025)

Se elaboró 1L de medio base para cada fotobiorreactor, de la siguiente manera: Primero, se procedió a colocar una pequeña cantidad de agua destilada en un matraz volumétrico de 1000mL, por lo consiguiente, se agregó 5g de sal industrial y se siguió con la disolución, luego 10g de Bicarbonato de Sodio, al que también se procedió a disolver, para finalizar, se adhirió 2mL de micronutrientes y 20mL de macronutrientes, a su vez, se completó 1L con agua destilada. Se colocó la cepa de *Arthrospira platensis*, en una disposición de 500mL en cada

botella, donde ya se introdujo el filtro y el tubo de la bomba de aire, a su vez, se depositó 1L de medio base en cada fotobiorreactor. Para finalizar con esta primera fase se colocaron las luces led RGB 5050 alrededor de cada fotobiorreactor.

Se tomó en cuenta los parámetros como la temperatura, el pH y la longitud de onda lo que determina el crecimiento, dando como resultado en el fotobiorreactor con luz blanca 0,609 abs, 9,7 pH y 24,3°C, en el fotobiorreactor con luz azul los siguientes datos: 0,608 abs, 9,6 pH y 24°C. Cabe re-

saltar que estos parámetros se tomaron en cuenta hasta extraer la biomasa de cada fotobiorreactor.

Asimismo, se repitió este proceso pasando un día, de igual forma incorporando 1L de medio base. Luego de obtener en cada fotobiorreactor un aproximado de 4L, se procedió a filtrar 2L del fotobiorreactor blanco y en el caso del fotobiorreactor azul, debido a que las microalgas del mismo estaban en decrecimiento, en consecuencia, de que la luz led azul no fue colocada de manera correcta, entonces se obtuvo 0,0948g de biomasa, mientras que para el fotobiorreactor con luz led blanca 0,1833g de biomasa. A partir de estos resultados se volvió a construir el fotobiorreactor con luz led azul, pero, en dicha ocasión fue ubicado dentro de una caja de cartón grande, incorporando luces led dentro y alrededor de la caja, de esta manera las microalgas recibían debidamente la luz led azul. De igual manera

se colocó los 2 litros filtrados del fotobiorreactor con luz led blanca en el respectivo envase, una vez que ya tenemos un aproximado de 4L en cada fotobiorreactor, se procedió nuevamente a filtrar con el uso de una malla; cabe destacar que para ello se colocó la malla en la parte superior de un balde de 5L, y se la ajustó con pinzas, una vez ya filtrado los 3L se debe usar una espátula para quitar excesos y así obtener solo la biomasa. Por lo que, con ayuda de la espátula se ejerció presión sobre el sobrante del contenido de las botellas y se obtuvo un cúmulo de biomasa con consistencia similar a pasta espesa, misma que fue ubicada dentro de la jeringa de 5ml para colocarla en una placa petri de vidrio como se visualiza en la figura 3. A continuación, con la biomasa ya en la caja Petri, se inició un proceso de secado de 6 horas de duración.

Figura 3. Biomasa

Nota: Es posible interpretar visualmente en el lado A la biomasa obtenida con luz led blanca, la cual es mayor en comparación con el lado B, que es la biomasa a partir del uso de luz led azul.

Fuente: Silva-Merelo et al. (2025)

Se procedió a determinar el peso de la biomasa ya seca una vez fue expuesta en la estufa calefactora a 45°C durante 6 horas arrojando como resultado en la biomasa del fotobiorreactor azul 0,1657g y del fotobiorreactor blanco 0,856g. Después se pesó y utilizó de cada una porción de 0,1g, mismas

que se ubicaron por separado en un mortero para posteriormente pulverizarlos y colocarlos en un envase de 5mL a los cuales se agregó una disolución de 0,63g de bicarbonato de sodio y 50mL de agua destilada. Para finalizar, se colocó ambos envases en la centrifugadora a 4000rev/min durante 5min a

10°C para obtener como resultado dos muestras líquidas donde se observó una mayor concentración en la muestra perteneciente al fotobiorreactor con luz led azul. Es imprescindible señalar que estas contienen la ficocianina del residuo celular y el extracto se puede purificar utilizando un buffer de fosfato y técnicas como la ultrasonificación o filtración para aumentar la concentración y pureza del pigmento. Finalmente, es posible precipitar la ficocianina con citrato de sodio y secar el producto para su almacenamiento.

Este estudio se fundamentó en una revisión analítica del diseño y funcionamiento de fotobiorreactores caseros con iluminación artificial de distinta longitud de onda, utilizados para el cultivo de microalgas del género *Arthrospira*, específicamente *Arthrospira platensis* (conocida comúnmente como Espirulina). El objetivo principal es evaluar la calidad espectral de la luz influye en la producción del pigmento ficocianina, una ficobiliproteína de interés biotecnológico por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y potencial uso en aplicaciones farmacéuticas y alimentarias (Guevara y Rojas, 2018).

El enfoque metodológico adoptado corresponde a un análisis comparativo, basado en el diseño de dos sistemas equivalentes en volumen, aireación y condiciones de cultivo, diferenciados únicamente por el tipo de iluminación utilizada. Este tipo de análisis resulta adecuado para explorar la influencia de variables fotobiológicas específicas en procesos de biosíntesis microalgas (A.Arribas-Jimeno, 2020).

Se propone el diseño de dos fotobiorreactores de tipo cerrado, construidos a partir de botellas plásticas de 5 litros, adaptadas para permitir la entrada de aire estéril mediante un sistema de filtración, la inserción de sensores, y la iluminación perimetral por medio de cintas LED RGB tipo 5050. La elección de este tipo de configuración se fundamenta en su bajo costo, disponibilidad de materiales y facilidad de montaje en contextos educativos o de investigación básica (M.Estévez, 2024).

El sistema A estaría iluminado con luz LED blanca de espectro continuo, simulando la luz solar, mientras que el sistema B utilizaría luz LED azul (aproximadamente 470-480 nm), cuya aplicación se ha demostrado eficiente para inducir la síntesis de ficobiliproteínas como la ficocianina, debido a su interacción directa con los pigmentos fotosintéticos periféricos (Safi et al., 2014).

Ambos fotobiorreactores se consideran bajo condiciones ambientales similares: temperatura constante (24-26 °C), pH alcalino (9.5-10.0), y suministro continuo de aire enriquecido en CO₂ mediante bombas y tubos con filtro de 0.2 µm. Se plantea, además, un fotoperiodo de 12 horas luz y 12 horas oscuridad, comúnmente utilizado en estudios de cultivo controlado de microalgas (Madigan et al., 2015).

Para una evaluación teórica rigurosa del desempeño de ambos sistemas, se plantean como variables de análisis las siguientes:

Temperatura de cultivo (24–26 °C): La temperatura es un factor crítico en el cultivo de microalgas, ya que influye directamente en la tasa de fotosíntesis, la actividad enzimática y la estabilidad de los pigmentos intracelulares. *Arthrospira platensis* presenta un crecimiento óptimo en rangos de temperatura entre 24 y 35 °C, siendo 26 °C una referencia ideal en condiciones controladas (Madigan et al., 2015). Temperaturas por encima del límite pueden inducir estrés térmico, disminuyendo la eficiencia fotosintética.

pH óptimo (9.5–10.0): *Arthrospira platensis* es una cianobacteria alcalófila, lo cual permite su cultivo en medios con pH elevados sin riesgo de contaminación por otros microorganismos. Un pH cercano a 10 favorece la estabilidad del bicarbonato de sodio como fuente de carbono inorgánico y mejora la absorción de nutrientes como el nitrógeno y fósforo (Hawkesford et al., 2016). Además, estas condiciones alcalinas contribuyen a la solubilización de pigmentos como la ficocianina durante la extracción.

Fotoperiodo estimado (12h luz / 12h oscuridad): Para simular ciclos naturales y evitar fotoinhibición, se propone un fotoperiodo de 12 horas de iluminación continua seguido por 12 horas de oscuridad. Este régimen lumínico ha demostrado ser efectivo en el mantenimiento del metabolismo celular y en la regulación de la biosíntesis de pigmentos fotosintéticos (Safi et al., 2014).

Medio de cultivo: El crecimiento de *Arthrospira platensis* requiere un aporte equilibrado de macronutrientes (nitrato de potasio, fosfato de amonio, sulfato de magnesio y potasio) y micronutrientes (sulfato de hierro, zinc, y ácido cítrico como quelante). El bicarbonato de sodio actúa como fuente principal de carbono, facilitando la fijación inorgánica por parte de la microalga y contribuyendo a mantener el pH alcalino del medio (O.Estévez, 2024).

Con el objetivo de estimular el crecimiento de la microalga, se empleó iluminación de tipo LED con luces de color blanco y azul respectivamente que actuaron como la principal variable independiente. La intensidad de luz a la que cada biorreactor fue expuesta se controló y ajustó para mejorar el ingreso lumínico. Por otro lado, se llevó a cabo un monitoreo riguroso del pH del medio y un control de la temperatura, llegándose a registrar cifras cercanas a 9.7 en cuanto al potencial de hidrógeno y 24.3°C en el fotobiorreactor de luz blanca, mientras que, para la luz azul los valores fueron 9.6 y 24.0°C durante el mismo lapso de tiempo (Chaiklahan et al., 2022).

Dichas variables se midieron a fin de examinar el impacto de las condiciones de cultivo y el tipo de luz usado sobre la microalga. A su vez, la absorbancia del cultivo permitió la evaluación indirecta de la proliferación celular, llegando a registrar valores de 0.609 abs para la luz blanca y 0.608 para la luz azul. Mientras que la producción de biomasa fue examinada como masa seca resultado de cada fotobiorreactor, del cual se obtuvo 0.850 g para el cultivo bajo luz blanca y 0.165 g para el de luz azul. Por último, la concentración relativa de ficocianina se identificó de manera visual una vez finalizaron los procesos de extracción y centrifugado, siendo que se observa mayor acumulación del pigmento azul en la muestra exhibida a luz azul, a pesar de que la producción total de biomasa haya sido menor, lo cual deja en evidencia el efecto del tipo de luz sobre el resultado de calidad del pigmento (Chaiklahan et al., 2022).

RESULTADOS

La obtención de biomasa y ficocianina se efectuó mediante biorreactores en condiciones óptimas para filtrar, se procedió con la extracción, secado y medición por gramos de la biomasa. De esta manera se obtuvo como resultado una masa de 0,850g en el fotobiorreactor con luz led blanca y un 0,165g en el de la luz azul, acto seguido se condujo a hidrolizar la biomasa, para situarla en sus respectivos envases de 5ml y luego introducirlos en la centrifugadora durante 5 minutos a 4000rpm, el resultado mostró que el biorreactor con el led azul produjo un mejor espectro de color para la producción de ficocianina, pues en la figura 4 se observa una clara diferencia.

Figura 4. Muestras de Ficocianina

Nota. Se observan muestras de ficocianina adquirida a partir de la filtración de los dos Fotobiorreactores. A perteneciente a la muestra del Fotobiorreactor de luz led blanco se visualiza una tonalidad baja de concentración y B perteneciente a la luz led azul, posee una mayor concentración debido a su color mas oscuro.

Fuente: Silva-Merelo et al. (2025)

Los hallazgos de este estudio delinean claramente cómo la luz blanca y la luz azul impactan el cultivo de *Arthrospira platensis*. La luz blanca demuestra ser más eficiente para maximizar la producción general de biomasa, mientras que la luz azul se revela más eficaz para estimular una mayor acumulación y concentración de ficocianina, un pigmento de alto valor. Estos resultados son fundamentales para optimizar el diseño y la operación de fotobiorreactores. Cabe recalcar que se realizaron dos extracciones de biomasa, donde se analizó precisamente aquella que contenía una mayor cantidad, sin embargo, ambos datos obtenidos se pueden observar en la tabla 2.

Tabla 2. Biomasa de los fotobiorreactores.

Fotobiorreactores	Biomasa (primera filtración)	Biomasa (segunda filtración)
Luz led blanca	0.183g	0.850g
Luz led azul	0.098g	0.165g

Nota: Biomasa adquirida a partir de los dos fotobiorreactores.
Fuente: Silva-Merelo et al. (2025)

La presente experimentación también refleja que, a partir de la fabricación de fotobiorreactores de microalgas, se pueden obtener resultados específicos, tales como: biomasa o ficocianina, los cuales son empleados en distintos ámbitos, desde el alimenticio hasta el ambiental e industrial. Es importante mencionar que cada día en el que observaron los dos fotobiorreactores, se tomaron parámetros

esenciales para que estos sistemas funciones de una manera adecuada, debido a que, si uno de estos cambiaba drásticamente, el microorganismo usado, es decir *Arthrospira platensis*, podría sufrir

de un posible estrés biótico, con los datos analizados se obtuvieron intervalos como se observan en la tabla 3.

Tabla 3. Parámetros de los Fotobiorreactores

Fotobiorreactores	pH	Longitud de onda	Temperatura (°C)
Luz led blanca	9.7 - 10.5	0.608	24.3 - 30
Luz led azul	9.6 - 10	0.609	24 - 31

Nota: Intervalos de parámetros acerca de los fotobiorreactores en los que se colocó al microorganismo *Arthrospira platensis*.

Fuente: Silva-Merelo et al. (2025)

La evolución del experimento evidenció que la metodología aplicada resultó efectiva, permitiendo la construcción y operación de dos fotobiorreactores artesanales: uno con iluminación azul y otro con luz blanca, destinados al cultivo de *Arthrospira platensis*. A partir de este sistema, se logró obtener espirulina de manera sostenible, planteando un avance significativo hacia una biotecnología más especializada y ambientalmente responsable.

Los resultados permitieron proyectar un escenario futuro en el que la producción de ficocianina un pigmento de alto valor en las industrias nutracéutica, cosmética y farmacéutica, pudiera ser optimizada mediante el control riguroso de factores como la luz, el pH y la temperatura. En este estudio, la luz azul influyó positivamente en la calidad del pigmento, mientras que la luz blanca favoreció la generación de biomasa.

DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio evidenciaron que la calidad espectral de la luz LED influye significativamente en la productividad biotecnológica de *Arthrospira platensis*, tanto en términos de biomasa como de metabolitos secundarios. La luz LED blanca favoreció un crecimiento celular acelerado, reflejado en una mayor producción de biomasa seca (0,850 g), mientras que la luz azul indujo una mayor concentración de ficocianina, pigmento clave con alto valor en las industrias nutracéutica y cosmética. Este comportamiento diferencial ha sido previamente reportado en investigaciones que destacan la capacidad de la luz azul para activar rutas biosintéticas específicas relacionadas con las ficobiliproteínas (Chaiklahan et al., 2022; Safi et al., 2014).

Asimismo, se ratifica que la modulación del espectro lumínico puede actuar como una herramienta estratégica para direccionar los objetivos producti-

vos del cultivo, ya sea hacia una mayor acumulación de biomasa o hacia una mayor concentración de pigmentos funcionales (Ali et al., 2025; Hashim et al., 2021). Estos resultados concuerdan con los hallazgos de estudios previos que han demostrado que la luz azul estimula fotorreceptores específicos en cianobacterias, desencadenando una mayor expresión de genes implicados en la síntesis de ficobiliproteínas (Miyake et al., 2013).

El uso de fotobiorreactores artesanales permitió validar la viabilidad de sistemas de bajo costo con control ambiental preciso, en línea con enfoques propuestos por M.Estévez (2024) y Dębowski et al. (2021), quienes destacan la aplicabilidad de estos sistemas en entornos académicos o de investigación básica. Finalmente, la eficiencia de producción observada subraya el potencial de *A. platensis* como plataforma biotecnológica para el desarrollo de procesos sostenibles enfocados en la bioeconomía circular.

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió confirmar el potencial de *Arthrospira platensis* como fuente biotecnológica para la obtención de compuestos de valor agregado, particularmente la ficocianina. Se logró cumplir el objetivo de evaluar la influencia del tipo de iluminación LED en la productividad del cultivo, evidenciándose un efecto diferencial según el espectro utilizado. La luz blanca favoreció un mayor rendimiento de biomasa bajo condiciones controladas de pH, temperatura e intensidad lumínica, alcanzando 0,850 g. Aunque la luz azul generó una biomasa menor (0,165 g), promovió una mayor concentración del pigmento ficocianina, especialmente cuando se mejoró la distribución de la luz en el sistema de cultivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ali, S. S., Al Tohamy, R., Al Zahrani, M., Schagerl, M., Kornaros, M., & Sun, J. (2025). Advancements and challenges in microalgal protein production: A sustainable alternative to conventional protein sources. *Microbial Cell Factories*, 24(61). <https://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12934-025-02685-1>
- Ali, S. S., Wang, J., & Liu, G. (2025). Microalgae as biofactories for high-value products: From cultivation to bioactive compound extraction. *Trends in Biotechnology*, 43(2), 112–126. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2024.10.005>
- Al Najjar, R. (2022). The effect of spraying with spirulina extract and microelements on growth and yield in cucumber plants. *Asian Journal of Advances in Agricultural Research*, 19(4). <https://scispace.com/pdf/the-effect-of-spraying-with-spirulina-extract-and-vlvbzdf.pdf?utm>
- Alvarado, B. T. (2023). Determinación espectrométrica del nivel de la absorbancia y transmitancia en algas: *Elodea* (*Elodea canadensis*) y *Espirulina* (*Arthrospira platensis*) [Tesis de licenciatura, institución no especificada].
- Arias, D., Uggetti, E., García, M., & García, J. (2018). Nutrients and biomass dynamics in photo-sequencing batch reactors treating wastewater with high nutrients loadings. *Ecological Engineering*, 119, 35. <https://arxiv.org/pdf/1806.03882>
- Arribas-Jimeno, A. (2020). Fotobiorreactores, técnicas y parámetros implicados en la producción de biocombustibles de origen microalgal [Tesis de grado, Universidad de Valladolid]. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/44886>
- Arribas-Jimeno, J. A. (2020). Cultivo y aplicaciones biotecnológicas de microalgas. *Revista Española de Biotecnología*, 38(1), 23–30.
- Benkehedda, B. (2024). Spirulina: A natural nutritional supplement. *HSOA Journal of Aquaculture & Fisheries*, 8(3), 1–4. <https://www.heraldopenaccess.us/openaccess/spirulina-a-natural-nutritional-supplement>
- Benner, P., Meier, L., Pfeffer, A., Krüger, K., Oropeza, J., & Weuster, D. (2022). Lab scale photobioreactor systems: Principles, applications, and scalability. *Bioprocess and Biosystems Engineering*, 45, 791–813. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00449-022-02711-1>
- Calella, P., Cerullo, G., Di Onofrio, V., Gallè, F., Di Dio, M., & Liguori, F. (2022). Antioxidant, anti-inflammatory and immunomodulatory effects of spirulina in exercise and sport: A systematic review. *Frontiers in Nutrition*, 9. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2022.1048258>
- Canto, F. Q. (2024). Manipulação da qualidade de luz como técnica para otimização da produção e da qualidade de biomassa de *Spirulina* (*Arthrospira platensis*) [Tesis].
- Carranza, E. N., & Cartagena, I. S. (2023). Evaluación de la producción de ficocianina a partir de *Arthrospira platensis* en medios de cultivos Zarrouk, Jordan y medio artesanal [Tesis de licenciatura].
- Carvalho, A. P., Meireles, L. A., & Malcata, F. X. (2011). Microalgal reactors: A review of enclosed system designs and performances. *Biotechnology Progress*, 22(6), 1490–1506. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17137294/>
- Cerdá, E. (2012). La biomasa en España: Una fuente de energía renovable con gran futuro (Documento de trabajo No. 01/2012). Fundación Ideas.
- Chaiklahan, R., Chirasuwan, N., & Bunnag, B. (2022). Light quality affects growth and pigment content of *Spirulina platensis*. *Journal of Applied Phycology*, 34(1), 145–154. <https://doi.org/10.1007/s10811-021-02519-7>
- Chaiklahan, R., Chirasuwan, N., Srinorasing, T., Attasat, S., Nopharatana, A., & Bunnag, B. (2022). Mayor producción de biomasa y ficocianina de *Arthrospira* (*Spirulina*) *platensis* mediante una estrategia de manejo de cultivo: Intensidad de la luz y concentración celular. *ScienceDirect*, 343. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096085242101419X>
- Chentir, I., & Nasri, M. (2020). One structure, multiple features: The phycocyanin in biotechnology. *Nutrition & Santé*, 9(1), 28–42. <https://www.nutrition-sante.dz/articles/structure-unique-fonctionalites-multiples-la-phycocyanine-en-biotechnologie-imene-chentir-moncef-nasri-nutr-sante-2020-vol-09-n-01-28-42-doi-10-30952-ns-9-1-4>
- Dębowski, M., Krzemieniewski, M., Zieliński, M., & Kazimierowicz, J. (2021). Immobilized microalgae-based photobioreactor for CO₂ capture (IMC-CO₂PBR): Efficiency estimation, technological parameters, and prototype concept. *Atmosphere*, 12(8), 131. <https://www.mdpi.com/2073-4433/12/8/1031>
- Dębowski, M., Zieliński, M., & Grala, A. (2021). CO₂ biofixation and biomass production by *Spirulina platensis* in a closed photobioreactor. *Bio-*

- technology Reports, 32, e00678. <https://doi.org/10.1016/j.btre.2021.e00678>
- Estrada Salvador, L. E., & Lopez Farro, H. D. (2024). Evaluación de diferentes longitudes de onda e intensidades de luz en el crecimiento celular y contenido de ficocianina de *Spirulina platensis* (*Arthrospira platensis*) en cultivo batch [Tesis].
- Estévez, M. (2024). Diseño y evaluación de fotobiorreactores caseros para el cultivo de microalgas. *Boletín Científico UNEMI*, 18(1), 45–55.
- Estévez, O. (2024). Cultivo de microalgas mediante el uso de fotobiorreactores. Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE).
- García, J., Monllor, L., Postigo, C., Uggetti, E., López de Alda, M., & Diez, R. (2020). Microalgae-based bioremediation of water contaminated by pesticides in peri-urban agricultural areas. *Science of the Total Environment*, 265. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749119376985>
- Glockow, T., Velaz, M., Meisch, L., Kapiesske, D., Meissner, K., Correa, C., Kaster, A., Rabe, K., & Niemeyer, C. (2023). A photobioreactor for production of algae biomass from gaseous emissions of an animal house. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 107, 7673–7684. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00253-023-12815-7>
- Guevara, M., & Rojas, C. (2018). Nutritional and therapeutic potential of *Spirulina* (*Arthrospira platensis*): A review. *Journal of Food Science and Technology*, 55(7), 2635–2644.
- Hashim, M., Ahmad, B., Drouet, S., Hano, C., Abbasi, B. H., & Anjum, S. (2021). Comparative effects of different light sources on the production of key secondary metabolites in plants in vitro cultures. *Plants*, 10(8), 1521. <https://www.mdpi.com/2223-7747/10/8/1521>
- Hawkesford, M. J., Horst, W. J., King, G. J., et al. (2016). Functions of macronutrients. En *Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants* (3.^a ed., pp. 135–189). Academic Press. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780123849052000066>
- Hernández-Pérez, A., & Labbé, J. I. (2014). Microalgas, cultivo y beneficios. *Revista de Biología Marina y Oceanografía*, 49(2), 157–173. <https://www.redalyc.org/pdf/479/47931776001.pdf>
- Joy, S., & Anju, T. R. (2023). Microalgal biomass: Introduction and production methods. En *Handbook of Biomass* (pp. 1–28). Springer. https://link.springer.com/rwe/10.1007/978-981-19-6772-6_7-1
- Kit, J., Chang, J., & Lee, D. (2023). Types of photobioreactors. En *Photobioreactors: Design and Applications* (pp. 33–58). Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780323999113000075>
- Lobatón, H. F., Schwerna, P., & Buchholz, R. (2017). Coproducción de ficocianina y exopolisacáridos en el cultivo de *Arthrospira platensis*. *Idesia (Arica)*, 35(2), 79–86.
- Madigan, M. T., Martinko, J. M., Bender, K. S., Buckley, D. H., & Stahl, D. A. (2015). *Brock: Biología de los microorganismos* (14.^a ed.). Pearson Educación.
- Miyake, K., Abe, K., Nakamura, M., Kojima, K., Ferreri, S., Ikebukuro, K., & Sode, K. (2013). Engineering of a green-light inducible gene expression system in *Synechocystis* sp. *Microbial Biotechnology*, 7(2), 177–183. <https://doi.org/10.1111/1751-7915.12098>
- Mohsen, A. A. M., Salama Ali, & El-Saadony, F. (2016). The effect of foliar spray with cyanobacterial extracts on growth, yield and quality of lettuce plants (*Lactuca sativa* L.). *Middle East Journal of Agriculture*, 5(1), 90–96. https://www.researchgate.net/publication/299637264_
- Safi, C., Ursu, A. V., Laroche, C., Zebib, B., Merah, O., Pontalier, P. Y., & Vaca-Garcia, C. (2014). Aqueous extraction of proteins from: Effect of different cell disruption methods. *Algal Research*, 3, 61–65. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211926413001227>
- Safi, C., Zebib, B., Merah, O., Pontalier, P. Y., & Vaca-Garcia, C. (2014). Morphology, composition, production, processing and applications of *Chlorella vulgaris*: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 35, 265–278. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.04.007>
- Senatore, V., Buonerba, A., Zarra, T., Oliva, G., Belgiorno, V., Boguniewicz, J., & Naddeo, V. (2021). Innovative membrane photobioreactor for sustainable CO₂ capture and utilization. *Chemosphere*, 273, 129682. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004565352100151X>
- Sirohi, R., Sim, S., & Pandey, A. (2023). Photobioreactors: An introduction. En *Photobioreactors: Design and Applications* (pp. 3–10). Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780323999113000087>
- Varia, J., Kamaleson, C., & Lerer, L. (2022). Bios-

stimulation with phycocyanin-rich Spirulina extract in hydroponic vertical farming. *Scientia Horticulturae*, 299, 111042. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423822001674>

Vásquez-Villalobos, V., Vergaray, D., Suárez, S., Valladares, J., Zamora, A., Gaspar, K., & Escurra, X. (2014). Influencia de la proporción agua de mar y bicarbonato en la producción de biomasa de *Spirulina* sp. con iluminación de diodo emisor de luz. *Scientia Agropecuaria*, 5(4), 199–209.

Vega, N., & Rivera, C. (2022). Análisis bibliométrico del efecto de la luz en la producción de ficobiliproteínas. *Tecnológicas*, 25(54). <https://doi.org/10.22430/22565337.2386>